

МЕТАКОММУНИКАЦИЯ В РОМАНЕ П. КАДЫРОВА «УЧ ИЛДИЗ»

Нажмиддинова Мадина Музаффаровна

преподаватель кафедры иностранных языков негосударственного высшего образовательного учреждения «Alfraganus University», Юнусабадский район, ул.

Юкори Каракамыш, 2А, Ташкент, Узбекистан

E-mail: m.nazhmiddinova@mail.ru

ORCID: 0009-0007-5089-4240

Аннотация: статья посвящена метакоммуникации в академическом дискурсе, анализируемой через призму художественного произведения Пиримкула Кадырова «Уч илдиз» («Три корня») [2]. В работе исследуются типы метакоммуникативных высказываний, их функции и лингвокультурные особенности узбекского контекста, а также их сопоставление с метакоммуникацией в русской академической культуре. Особое внимание уделено взаимодействию преподавателей и студентов, стратегиям разъяснения, корректировки тона, выражению непонимания и апелляциям к правилам общения. Роман П. Кадырова служит иллюстрацией множества метакоммуникативных ходов, которые играют ключевую роль в создании и поддержании коммуникации в учебной среде. Также рассматриваются культурные особенности, связанные с использованием формальности, прямолинейности и коллективной метакоммуникации в узбекской академической традиции.

Ключевые слова: метакоммуникация, академический дискурс, преподаватель, студент, культурные особенности, лингвокультурология, коммуникационные стратегии, конфликт, невербальная коммуникация, узбекская культура, метакоммуникативные стратегии.

Метакоммуникация в академическом дискурсе охватывает все сообщения, которые касаются самих принципов и норм коммуникации, а также процессов регулирования хода общения [1]. Важность метакоммуникации в учебном контексте заключается в её способности улучшать взаимопонимание между участниками общения (преподавателями и студентами), а также в обеспечении ясности и конструктивности взаимодействия. Особую ценность представляют эпизоды метакоммуникации, показанные в художественных произведениях, таких как роман Пиримкула Кадырова «Уч илдиз» [2]. В этом исследовании рассматриваются метакоммуникативные стратегии, их роль в академической коммуникации и лингвокультурные особенности, отражённые в романе.

В романе важным элементом коммуникации являются метакоммуникативные высказывания, направленные на разъяснение намерений и действий. Например, преподаватель Акбаров в деканате объясняет студентам свои действия, указывая на необходимость строгого контроля за дисциплиной среди активистов. Студенты также

поясняют друг другу, почему определённые методы подготовки к лекциям неэффективны.

Студент Махкам, опоздав на лекцию, не сразу понимает намёк преподавателя закрыть дверь, что свидетельствует о проблемах в восприятии метакоммуникативных сигналов. Это вызывает необходимость дополнительных пояснений. Такие моменты показывают важность разъяснения и проверки понимания в учебной коммуникации.

Когда атмосфера становится напряжённой, студенты начинают смягчать свои высказывания. Очил, например, старается успокоить преподавателя, прося его не воспринимать сказанное слишком серьёзно. Эти реплики демонстрируют стремление избежать конфликта и сохранить уважение.

Многие персонажи романа, особенно преподаватели, апеллируют к нормам и правилам общения, что является типичным для образовательной среды. Замдекан Эшонбоев напоминает студентам о конфиденциальности разговора, когда они обсуждают внутренние вопросы факультета.

Культурные особенности общения в узбекской академической среде играют важную роль в формировании метакоммуникативных стратегий. В «Уч илдиз» важно отметить использование форм вежливости, таких как сочетание «уртоқ» с именем-отчеством, что отражает традиционную уважительность и официальность в отношениях. Кроме того, метафоры и эмоциональные выражения, используемые в романе, также имеют культурный контекст. Например, выражение «караван-сарай» указывает на местную традицию, а использование слова «домла» (учитель) является символом уважения и почтения к преподавателю.

Метакоммуникативные конфликты часто возникают из-за недопонимания или различий в интерпретации намерений [4]. Например, декан, обвиняя студентов в отсутствии дисциплины, не учитывает причины их прогула. Это приводит к метакоммуникативному конфликту, когда студенты начинают оспаривать тон и подход преподавателя. Важно, что такие конфликты решаются через корректировку тональности и объяснение намерений, что показывает важность метакогнитивной стратегии в учебной коммуникации.

Основные метакоммуникативные стратегии в романе совпадают с практиками русской академической культуры [3]. В обоих случаях важно соблюдение дисциплины, уважения к преподавателю и корректного поведения студентов. Тем не менее, культурные различия между узбекской и русской академической коммуникацией заключаются в особенностях вежливости и восприятия прямолинейных высказываний. В узбекском контексте преобладает более косвенная форма общения, в то время как русская культура часто склоняется к более прямому выражению мнения.

Таким образом, метакоммуникация в романе Пиримкула Кадырова «Уч илдиз» ярко иллюстрирует различные аспекты академического общения, включая стратегии разъяснения, корректировки тона и выражения непонимания. Анализ эпизодов

показывает, как важны метакоммуникативные средства для создания эффективного учебного взаимодействия. Кроме того, лингвокультурные особенности, такие как уважение к преподавателю и использование форм вежливости, подчёркивают национальную специфику академической коммуникации. Важно, что метакоммуникация позволяет не только наладить процесс общения, но и преодолеть многие препятствия, возникающие в академическом контексте.

Список литературы

1. Бейтсон Г. Шаги в направлении экологии разума: Избранные статьи по теории эволюции и эпистемологии. – М.: КомКнига, 2005. – 248 с.
2. Қодиров П. Уч илдиз: Роман. – Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1979. – 416 б.
3. Ван Дейк Т. А. К определению дискурса. Режим доступа: <http://www.nsu.ru/psych/internet/bits/vandijk2.htm> 1998 (дата обращения: 22.05.2023).
4. Грабовская И. В. Теоретические основания изучения метакоммуникативных вопросов в англоязычном диалогическом дискурсе // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2013. – № 7-2 (25). – С. 79.